

**UNELE ABORDĂRI EMPIRICE
DINTRE ACCESUL PĂRȚILOR LA MATE-
RIALUL DOSARULUI ȘI NECESITATEA
PROTEJĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL**

Daniel CRISTEA,
doctorand

**SOME EMPIRICAL APPROACHES
BETWEEN PARTIES' ACCESS TO FILE
MATERIAL AND THE NEED TO PRO-
TECT PERSONAL DATA**

Daniel CRISTEA,
PhD student

Conform dispozițiilor legale, urmărirea penală este o fază al cărei conținut și performanță sunt strict limitate la atingerea scopului și normelor acestei faze, a procedurii penale, care trebuie să urmărească și respectarea și aplicarea protecției datelor cu caracter personal în procesul penal și prin interferența dintre accesul părților la materialele dosarului și oportunitatea protejării datelor cu caracter personal. Astfel spus, aplicarea procedurilor penale trebuie astfel să fie proiectate și construite cu luarea în considerare a principiilor reglementărilor în vigoare a protecției datelor cu caracter personal și să ofere garanții pentru protecția datelor, dar și de a folosi cele mai înalte posibile setări de confidențialitate în mod prestabilit. Prezentarea de față va fi o prezentare cu privire la identificarea și implementarea unor garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal legate de interferența dintre accesul părților la materialele dosarului și oportunitatea protejării datelor cu caracter personal.

Cuvinte-cheie: date cu caracter personal, cerințe esențiale de protecție, garanții procedurale.

According to the legal provisions, the criminal investigation is a phase whose content and performance are strictly limited to the achievement of the purpose and norms of this phase, of the criminal procedure, which must also follow the observance and application of the protection of personal data in the criminal process and through the interference between access parties to the file materials and the opportunity to protect personal data. Thus said, the application of criminal procedures must thus be designed and built taking into account the principles of the regulations in force on the protection of personal data and provide guarantees for data protection, but also to use the highest possible privacy settings in a way predetermined. The present presentation will be a presentation on the identification and implementation of procedural safeguards for the protection of personal data related to the interference between the parties' access to file materials and the opportunity to protect personal data.

Keywords: personal data, essential protection requirements, procedural guarantees.

Introducere. Chiar dacă „legea procesul penală este cea care, prin reglementările sale stricte referitoare la procesul penal, conferă acestuia posibilitatea de a se desfășura în limitele celei mai stricte legalități, prin reglementarea drepturilor și obligațiilor participanților” [1, p.3], în care vor fi introduse normele de protecție a datelor lor cu caracter personal, „a modului de efectuare și succesiune a activităților, cât și a conținutului actelor procedurale” [1, p.3], interferența dintre accesul părților la materialele dosarului și protejarea datelor cu caracter personal va fi asigurată și respectată.

Metode și materiale aplicate. La ela-

Introduction. Even if „criminal procedural law is the one that, through its strict regulations regarding the criminal process, gives it the possibility to be carried out within the limits of the strictest legality, by regulating the rights and obligations of the participants” [1, p.3], in which the rules will be introduced to protect their personal data, „the way of carrying out and sequence of activities, as well as the content of procedural documents” [1, p.3], the interference between the parties' access to file materials and the protection of personal data personal will be ensured and respected.

Applied methods and materials. The

borarea acestui articol a fost folosit materialul teoretic, normativ și empiric. De asemenea, cercetarea respectivului subiect a fost posibilă prin aplicarea mai multor metode de investigație științifică specifice teoriei: metoda logică, metoda analizei comparative, metoda analitică, metoda cercetării sociologice etc.

Scopul cercetării. Examinarea și analiza cadrului normativ din Republica Moldova și România cu privire la interferența dintre accesul părților la materialele dosarului și protejarea datelor cu caracter personal privind respectarea și implementarea unor garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor probatorii.

Rezultate obținute și discuții. Cu referire la legea procesual penală, chiar dacă „prin reglementările sale stricte referitoare la procesul penal, conferă acestuia posibilitatea de a se desfășura în limitele legalității, prin reglementarea drepturilor și obligațiilor participanților” [2, p.3], în care vor fi introduse normele de protejare a datelor lor cu caracter personal, „a modului de efectuare și de succesiune a activităților, cât și a conținutului actelor procedurale” [2, p.3], interferența dintre accesul părților la materialele dosarului și protejarea datelor cu caracter personal va fi asigurată și respectată.

Pe lângă regulile fundamentale ale procedurii penale, mai multe reguli de bază pot fi identificate pentru această fază de urmărire penală care dau posibilitatea unor categorii de părți să profite și astfel să ocolescă și să încurce aplicarea legii. În acest sens, urmărirea penală chiar dacă nu este publică, autorii, nu ne referim la calitatea lor de învinuiți/inculpați, au acces la actele și materialele dosarului, drept conferit prin lege, unde, dacă protejăm datele cu caracter personal prin nedivulgare creem o punte de legătură în aplicarea și sancționarea faptelor săvârșite prin activitatea infracțională și respectarea cadrului legal al legislației de protecție a datelor cu caracter personal.

Ca și garanție de moment a protecției datelor cu caracter personal în toată faza de urmărire penală și a necesității aplicării acesteia, menționez relațiile prof. Tudor Osoianu și Dinu Ostavciuc cu referire la partea vătămată, partea civilă, reprezentanții lor și succesorul procedural că „pot avea acces la materialele ur-

theoretical, normative and empirical material was used in the development of this article. Also, the research of the respective subject was possible by applying several methods of scientific investigation specific to the theory: the logical method, the method of comparative analysis, the analytical method, the method of sociological research, etc.

The purpose of the research. Examination and analysis of the normative framework in the Republic of Moldova and Romania regarding the interference between the parties' access to the file materials and the protection of personal data regarding the observance and implementation of procedural guarantees for the protection of personal data in the evidentiary proceedings.

Results obtained and discussions. With reference to the criminal procedural law, even if „through its strict regulations regarding the criminal process, it gives it the opportunity to be carried out within the limits of legality, by regulating the rights and obligations of the participants” [2, p.3], in which they will be introduced the rules for protecting their personal data, „the way of carrying out and sequence of activities, as well as the content of procedural documents” [2, p.3], the interference between the access of the parties to the file materials and the protection of personal data will be ensured and respected.

In addition to the fundamental rules of criminal procedure, several basic rules can be identified for this phase of criminal prosecution that enable certain categories of parties to take advantage and thus circumvent and confuse the application of the law. In this sense, the criminal investigation, even if it is not public, the authors, we are not referring to their capacity as accused/accused, have access to the documents and materials of the file, as a right conferred by law, where, if we protect personal data by non-disclosure, we create a bridge in the application and sanctioning of the acts committed through criminal activity and compliance with the legal framework of the personal data protection legislation.

As a momentary guarantee of the protection of personal data throughout the criminal prosecution phase and the necessity of its application, I mention the accounts of Prof. Tudor Osoianu and Dinu Ostavciuc with reference to

măririi penale doar după încheierea urmăririi penale” [3, p.291-292]. Concomitent, dincolo de etapa finalizării urmăririi penale, fie chiar și parțial dar în cadrul urmăririi penale periodic apare necesitatea divulgării anumitor date, cum ar fi: anumite procedee probatorii – prezentarea spre recunoaștere, reconstituirea faptei, audierea, mai ales în condiții speciale, dar și atunci când în cadrul audierii sunt prezentate anumite probe; aplicarea măsurilor preventive fie altor măsuri de constrângere, în special cele aplicate de judecătorul de instrucție etc. Astfel protejarea totală a datelor cu caracter personal în cadrul urmăririi penale nu ar fi posibilă.

CPP RM și CPP ROM prevede garanțarea dreptului oricărei persoane la siguranță. Această siguranță trebuie să provină și din protejarea datelor cu caracter personal în această interferență a fazei de urmărire penală și nu numai atât. Nerespectarea protejării datelor cu caracter personal încalcă siguranța persoanei vizate iar această siguranță trebuie să fie inviolabilă. Statul are obligația de protejare, stabilire a normelor, de a identifica modalitatea de divulgare a datelor cu caracter personal, într-un cuvânt de a lua măsuri stricte. Dăm dreptate părților de a-și proteja drepturile în procesul penal, deci și în faza de urmărire penală, respectiv a protecției datelor cu caracter personal. Așa cum Aristotel menționa „forma epagogică că pornește de la particular, încercând să construească generalul, adică de la real la gen, de la eveniment la lege” [4, p.41], spunem că actuala legislație de protecție a datelor cu caracter personal încearcă să construească generalul în toate domeniile, noi referindu-ne la aplicarea și protejarea lor în procesul penal.

Deși minimizarea datelor este o cerință, pseudonimizarea este unul dintre mijloacele posibile pentru protecția datelor cu caracter personal. Totodată atât jurisprudența europeană cât și cadrul procesual penal autohton, în calitate de elemente de contrabalansare, cenzurează situațiile în care spre exemplu în cadrul procesului penal sunt utilizați martorii anonimi. Or folosirea acestora, în mod evident dezavantajează posibilitățile de apărare ale persoanelor urmărite penal.

În consecință, nevoia de a proteja datele personale duce la reguli menite să se concentreze pe normele privind colectarea, stocarea

the injured party, the civil party, their representatives and the procedural successor that „they can have access to the materials of the criminal investigation only after the conclusion of the criminal investigation” [3, p.291-292]. At the same time, beyond the stage of completion of the criminal investigation, even partially, but within the framework of the criminal investigation, the need to disclose certain data periodically appears, such as: certain evidentiary procedures - presentation for recognition, reconstruction of the fact, hearing, especially under special conditions, but also when certain evidence is presented during the hearing; the application of preventive measures or other coercive measures, especially those applied by the investigating judge, etc. Thus, the total protection of personal data during the criminal investigation would not be possible.

CPP RM and CPP ROM provides for the guarantee of everyone’s right to safety. This safety must also come from the protection of personal data in this interference of the prosecution phase and not only that. Failure to protect personal data violates the safety of the data subject and this safety must be inviolable. The state has the obligation to protect, to establish the rules, to identify the method of disclosure of personal data, in a word to take strict measures. We give the right to the parties to protect their rights in the criminal process, therefore also in the phase of criminal investigation, respectively of the protection of personal data. As Aristotle mentioned „the epagogic form starts from the particular, trying to build the general, i.e. from the real to the genre, from the event to the law” [4, p.41], we say that the current personal data protection legislation they try to build the general in all areas, we refer to their application and protection in the criminal process.

Although data minimization is a requirement, pseudonymization is one possible means of personal data protection. At the same time, both the European jurisprudence and the domestic criminal procedural framework, as counterbalancing elements, censor situations in which, for example, anonymous witnesses are used in the criminal process. Or their use, obviously disadvantages the possibilities of defense of criminally prosecuted persons.

Consequently, the need to protect personal data leads to rules designed to focus on

și utilizarea datelor cu caracter personal. Regulamentul UE 679/2016 și Directiva 680/2016 sunt cele mai recente și moderne instrumente menite să ofere un set de garanții în ceea ce privește confidențialitatea datelor persoanelor în faza de urmărire penală când vine vorba de prelucrarea și stocarea datelor personale cu privire la interferența dintre accesul părților la materialele dosarului și oportunitatea protejării datelor lor cu caracter personal. Rolul jurisdicției constituționale este crucial în îmbunătățirea și consolidarea tuturor garanțiilor asociate dreptului la viața privată, la intimitate și, nu în ultimul rând, la libertatea de conștiință. Legislația de protecție a datelor cu caracter personal aduce lumină asupra dispozițiilor CPP RM și CPP ROM. Cu privire la faza de urmărire penală în doctrină este specificat că „publicitatea poate fi întâmplătoare” [5, p.11], aspecte care conduc la divulgarea de date cu caracter personal, noi gândindu-ne doar în situația unor neajunsuri în legislație.

În sensul celor menționate și ca o întărire a celor specificate precizez Cauza Tripăduș c. Moldovei [6], (Hotărârea CtEDO din 24.04.2014), ce a avut ca obiect recursul împotriva detențiunii ca urmare a prelungirii duratei arestului preventiv, motivația fiind încălcarea egalității de arme între părți, întrucât învinuitul nu a avut acces la toate materialele dosarului de urmărire penală, respectiv la declarațiile martorilor. Pe lângă prezentarea declarațiilor martorilor un rol hotărâtor pentru a nu avea acces la materialele dosarului l-au avut și descifrările convorbirilor telefonice care au confirmat că învinuitul a întreprins măsuri concrete pentru ghidarea acțiunilor altor participanți la proces și anume a coacuzărilor și a câtorva martori referitor la procesele verbale privind audierea unor martori.

Ca și garanție a protecției datelor cu caracter personal martorilor observăm, în Cauza Tripăduș c. Moldovei, că învinuitului nu i s-au prezentat materialele dosarului de urmărire penală înainte de a se propune prelungirea arestului preventiv, fapt contestat de acesta la Curte, care a recunoscut încălcarea egalității de arme între părți. Procurorul și implicit instanța de judecată au înțeles faptul că, prezentarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal despre martori învinuitului putea conduce, datorită pobelor prin care învinuitul a întreprins măsuri concrete

the rules regarding the collection, storage and use of personal data. EU Regulation 679/2016 and Directive 680/2016 are the most recent and modern instruments designed to provide a set of guarantees regarding the confidentiality of the data of individuals in the criminal investigation phase when it comes to the processing and storage of personal data regarding the interference between the parties' access to the file materials and the opportunity to protect their personal data. The role of constitutional jurisdiction is crucial in improving and strengthening all guarantees associated with the right to private life, privacy and, last but not least, freedom of conscience. The personal data protection legislation sheds light on the provisions of the CPP RM and CPP ROM. With regard to the criminal investigation phase, the doctrine specifies that „publicity can be accidental” [5, p.11], aspects that lead to the disclosure of personal data, we are only thinking about the situation of some shortcomings in the legislation.

In the sense of what was mentioned and as reinforcement of what was specified, I specify the Case of Tripăduș v. Moldova [6], (Judgment of the ECtHR from 24.04.2014), which had as its object the appeal against detention as a result of the extension of the duration of preventive detention, the motivation being the violation of equality of arms between the parties, as the accused did not have access to all the materials of the criminal investigation file, respectively to the witness statements. In addition to the presentation of the witness statements, a decisive role in not having access to the file materials was played by the decryption of the telephone conversations which confirmed that the accused took concrete measures to guide the actions of other participants in the trial, namely the co-accused and several witnesses regarding the minutes regarding the hearing of some witnesses.

As a guarantee of the protection of the witnesses' personal data, we note, in the Tripăduș v. Moldova case, that the accused was not presented with the materials of the criminal investigation file before the extension of the preventive detention was proposed, a fact contested by him at the Court, which recognized violation of equality of arms between the parties. The prosecutor and implicitly the court understood the fact that the presentation

de influențare a altor participanți la proces, la influențarea procesului, fapt ce a determinat neprezentarea acestora. În sprijinul ideii de neprezentare a datelor venim cu argumentarea Legii 105 din 16-05-2008 a Republicii Moldova cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal, care prevede la art.15, alin.(1), protecția datelor de identitate ale persoanei protejate „se asigură prin nedivulgarea informației referitoare la ea” [7].

Din această perspectivă, considerăm relevantă și Cauza *Jacobus Lorsé c. Olanda* [8], (Hotărârea CtEDO din 27 ianuarie 2004), legat de necesitatea nedivulgării și a protecției datelor cu caracter personal, unde procurorul nu a prezentat autorului mărturiile a doi informatori acoperiți ai poliției care aveau calitatea de martori. Martorii au beneficiat de imunitate garantată de nedeazăuire a datelor cu caracter personal în toată faza de urmărire penală și nu numai, chiar și în cadrul desfășurării procesului, imunitate care a fost garantată și de către instanță. Condamnarea s-a bazat pe o mulțime de alte probe, Curtea a specificat, chiar dacă ar fi fost preferabil ca statul să permită audierea în ședință publică a celor doi martori, nu a existat o violare a dreptului la un proces echitabil.

Astfel pe de o parte, este necesitatea de a nu fi dezvăluite datele cu caracter personal iar pe de altă parte de a nu fi încălcat dreptul la un proces echitabil. Situația fiind în favoarea comunicării datelor, în cazul în care declarațiile martorilor sunt singurele probe, fie probele determinante în susținerea acuzației. Simpla decizie de protejare și nedivulgare a datelor cu caracter personal duce la respectarea legislației de protecție a datelor cu caracter în faza de urmărire penală, dar concomitent poate duce și la încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Pentru anumite situații strict prevăzute de legislația procesual penală, sunt prevăzute mai multe modalități de protejare a datelor cu caracter personal: audierea în condiții speciale, cu vocea și imaginea distorsionată conform prevederilor art.110 CPP RM; prezentarea spre recunoaștere din perspectiva celor ce urmează a fi recunoscuți, conform prevederilor art.116 CPP RM, etc. Spre exemplu în cadrul audierii, martorii pot să răspundă la toate întrebările, mai puțin însă cele ce prezintă riscul de le anula anonimul. În acest sens Cauza *Kok c.*

and disclosure of personal data about the accused's witnesses could lead, due to the actions by which the accused took concrete measures to influence other participants in the trial, to influencing the trial, a fact that determined the non-appearance them. In support of the idea of non-presentation of data, we come with the argumentation of Law 105 of 16-05-2008 of the Republic of Moldova regarding the protection of witnesses and other participants in the criminal process, which provides in art. 15, paragraph (1), the protection of identity data of the protected person „is ensured by non-disclosure of information about him” [7].

From this perspective, we also consider relevant the Case of *Jacobus Lorsé v. Holland* [8], (ECtHR Decision of January 27, 2004), related to the need for non-disclosure and protection of personal data, where the prosecutor did not present to the author the testimonies of two covered informants of the police who had the capacity of witnesses. The witnesses benefited from guaranteed immunity from non-disclosure of personal data throughout the criminal investigation phase and beyond, even during the trial, an immunity that was also guaranteed by the court. The conviction was based on a lot of other evidence, the Court specified, even if it would have been preferable for the state to allow the public hearing of the two witnesses, there was no violation of the right to a fair trial.

Thus, on the one hand, there is the need not to disclose personal data, and on the other hand, not to violate the right to a fair trial. The situation being in favor of the communication of the data, if the statements of the witnesses are the only evidence, or the decisive evidence in support of the accusation. The simple decision to protect and not disclose personal data leads to compliance with the legislation on the protection of personal data in the criminal investigation phase, but at the same time it can also lead to the violation of the right to a fair trial.

For certain situations strictly provided for by criminal procedural legislation, several ways of protecting personal data are provided: hearing under special conditions, with the voice and image distorted according to the provisions of art. 110 CPP RM; presentation for recognition from the perspective of those to be recognized, according to the provisions of art. 116 CPP RM, etc. For example, during

Olanda [9], (Hotărârea CtEDO din 4 iulie 2000), ilustrează păstrarea anonimului. În speță, arestarea preventivă s-a produs în urma unei percheziții realizată după informațiile obținute de la un informator al poliției, al cărui nume a rămas secret și care avea calitatea de martor. În timpul percheziției, poliția a cercetat și autovehiculul autorului, în care a descoperit probe indubitabile în vederea stabilirii vinovăției. Procurorul nu a prezentat autorului/avocatului acestuia, în materialele de urmărire penală, probele provenite de la martor dar a prezentat judecătorul de instrucție aceste aspecte. Judecătorul de instrucție l-a audiat pe martor și a dispus ca numele acestuia să rămână secret. Autorul și avocatul acestuia însă au putut să formuleze întrebări în scris și verbal pe calea unei legături audio cu martorul fără a-l putea vedea fizic. Martorul a răspuns la toate întrebările, mai puțin cele ce prezentau riscul de a-i anula anonimul. Curtea a considerat că procedura de interogare a asigurat, de o manieră suficientă, o compensare a dificultăților pe care le prezintă pentru apărare utilizarea mărturiei anonime.

Așa cum „se afirmă că dreptul este rezultată a evoluției” [10, p.56] și legislația de protecție a datelor cu caracter personal a apărut ca rezultat al evoluției și care trebuie aplicat prin „dreptul procesual penal care este îndrumătorul legal și obligatoriu al acestei activități” [11, p.55] unde „întreaga activitate trebuie formulată corect” [12, p.55] prin normele clar stabilite de protejare și nedivulgare a datelor cu caracter personal.

În sprijinul celor menționate supra vine și afirmația „ca în cuprinsul CPP să se prevadă în mod expres necesitatea ca în cursul procesului penal activitățile de studiere/consultare a dosarului să fie efectuate cu respectarea dreptului fundamental al persoanelor fizice de a le fi protejate datele cu caracter personal și au considerat a fi benefic ca să se procedeze la pseudonimizarea datelor de identitate ale persoanelor menționate în actele procesuale/procedurale existente la dosar, astfel încât datele de identitate ale acestora să fie păstrate în condiții de confidențialitate” [13, p.70].

Concluzii. Directiva UE 680/2016 aduce beneficii clare în faza urmăririi penale prin faptul că subliniază importanța păstrării unui

the hearing, the witnesses can answer all the questions, but less so those that present the risk of canceling their anonymity. In this sense, the Case of Kok v. Holland [9], (ECtHR Decision of July 4, 2000), illustrates the preservation of anonymity. In this case, the preventive arrest occurred as a result of a search based on the information obtained from a police informant, whose name remained secret and who had the capacity of a witness. During the search, the police also searched the author's vehicle, in which they discovered indubitable evidence to establish guilt. The prosecutor did not present to the author/his lawyer, in the criminal investigation materials, the evidence from the witness, but the investigating judge presented these aspects. The investigating judge heard the witness and ordered that his name remain secret. However, the author and his lawyer were able to formulate questions in writing and verbally via an audio link with the witness without being able to see him physically. The witness answered all the questions, except those that presented the risk of canceling his anonymity. The Court considered that the questioning procedure ensured, in a sufficient manner, a compensation for the difficulties presented by the use of anonymous testimony for the defense.

Just as „it is stated that the law is the result of evolution” [10, p.56] and the personal data protection legislation appeared as a result of evolution and which must be applied through „criminal procedural law which is the legal guide and mandatory of this activity” [11, p.55] where „the entire activity must be formulated correctly” [12, p.55] through the clearly established rules for the protection and non-disclosure of personal data.

In support of the above-mentioned is also the statement „that the CPP should expressly provide for the necessity that during the criminal process the file study/consultation activities are carried out in compliance with the fundamental right of natural persons to have their personal data protected personally and they considered it beneficial to proceed with the pseudonymization of the identity data of the persons mentioned in the procedural/procedural documents existing in the file, so that their identity data are kept under confidentiality conditions” [13, p.70].

Conclusions. EU Directive 680/2016

acces limitat la datele personale, precum și importanța acestor date în păstrarea integrității personale și a libertăților fundamentale. Astfel spus, în faza urmăririi penale, trebuie să se impună obligații de a se implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru îndeplinirea cerințelor de securitate și identificării persoanelor care le pot accesa și în ce măsură.

Acolo unde CPP nu prevede aplicarea confidențialității datelor cu caracter personal părților, organul de urmărire penală trebuie să se raporteze în aplicarea CPP și la principiile directoare Regulamentului UE 679/2016 și a Directivei UE 680/2016.

Evaluarea și atenuarea riscurilor este necesară de fiecare organ de urmărire penală dar și măsura luată în aplicarea și protejarea datelor cu caracter personal.

Prin urmare, setările de confidențialitate trebuie setate la un nivel ridicat de către organele de urmărire penală și să aplice măsuri tehnice și procedurale adecvate.

Din punct de vedere al legislației de protecție al datelor cu caracter personal, în faza urmăririi penale, în ceea ce privește concepția sistemului de securitate propun, pentru a fi aplicate: stabilirea unor cerințe de securitate, notificarea incidentelor, instituirea și actualizarea unor mecanisme în funcție de evoluția amenințărilor, principiul responsabilității și conștientizării de cei responsabili în cercetarea cauzelor, iar pentru o evaluare profundă a riscurilor, trebuie să fie identificate amenințările și vulnerabilitățile și să se ia măsuri pentru a se asigura confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea acestor date.

brings clear benefits in the prosecution phase by emphasizing the importance of maintaining limited access to personal data, as well as the importance of such data in preserving personal integrity and fundamental freedoms. That said, during the criminal prosecution phase, obligations must be imposed to implement adequate technical and organizational measures to meet security requirements and identify the people who can access them and to what extent.

Where the CPP does not provide for the application of the confidentiality of the parties' personal data, the criminal investigation body must refer to the application of the CPP and the guiding principles of EU Regulation 679/2016 and EU Directive 680/2016.

The assessment and mitigation of risks is required by each criminal prosecution body as well as the measure taken in the application and protection of personal data.

Therefore, privacy settings should be set to a high level by law enforcement agencies and appropriate technical and procedural measures should be applied.

From the point of view of the personal data protection legislation, in the criminal prosecution phase, in terms of the design of the security system, I propose, to be applied: the establishment of security requirements, the notification of incidents, the establishment and updating of mechanisms according to by the evolution of threats, the principle of responsibility and awareness of those responsible in investigating the causes, and for a deep risk assessment, threats and vulnerabilities must be identified and measures taken to ensure the confidentiality, availability and integrity of this data.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Boroi A. și Negruț G., Drept procesual penal, București, Editura Hamangiu, 2017, 725 p.;
2. N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Ed. Paideia, București, 1993, p.14. În: Boroi A., Negruț G., Drept procesual penal, Ediția a 2-a, revizuită și actualizată, București, Editura Hamangiu, 2020, 732 p.;
3. Osoianu T. și Ostavciuc D., Urmărirea Penală, Chișinău, Editura Cartea Militară, 2021, 493 p.;
4. Ștefănescu F., Logică Juridică, Oradea, Editura Universității, 2003, 90 p.;
5. Dongoroz, et.al., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea specială, VOL II, București, Editura Academiei, 1976, 436 p.;
6. Hotărârea CtEDO Tripăduș c. Moldovei,

- din 22 aprilie 2014, nr. 34382/07. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=001-147402&filename=CASE%20OF%20TRIPADUS%20v.%20THE%20REPUBLIC%20OF%20MOLDOVA%20-%20%5Bromanian%20Translation%5D%20by%20the%20Ministry%20of%20Justice%20of%20the%20Republic%20of%20Moldova.pdf&logEvent=False>
7. Legea Nr. 105 din 16-05-2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal. Publicat În: MORM, Nr. 112-114 art. 434 din 27-06-2008. Versiune în vigoare din 12.01.19 în baza modificărilor prin LP245 din 15.11.18 MO 462-466 din 12.12.18 cr.774. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110503&lang=ro
 8. Hotărârea CtEDO Jacobus Lorse c. Olanda, din data de 27 ianuarie 2004, nr.44484/98. Disponibil: <https://legeaz.net/index.php?view=article&catid=13956:hotarari->
[cedo&id=811270907: jacobus-lorse-contra-olande-ydo&format=pdf](https://legeaz.net/index.php?view=article&catid=13956:hotarari-)
 9. Hotărârea CtEDO Kok c. Olanda, din 4 iulie 2000, nr.43149/98. Disponibil: <https://legeaz.net/index.php?view=article&catid=13956:hotarari->
[cedo&id=811270457:kok-contra-olande-xhw&format=pdf](https://legeaz.net/index.php?view=article&catid=13956:hotarari-)
 10. Stolojescu G., Spirit și drept în filosofia românească a dreptului, București, Editura Pro Universitaria, 2016, 361 p.;
 11. Păvăleanu V., Drept procesual penal, București, Editura Pro Universitaria, 2016, 714 p.;
 12. Burcin O., Ene D., Ene A.M., Logică Juridică, București, Editura Moroșan, 2018, 195 p.;
 13. Popa N.D., Popa C. Necesitatea îmbunătățirii cadrului legal privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penal, În: Revista română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal, nr. 1/2020, București, Editura Universul Juridic, 2020, 160 p.

Despre autor:

Daniel CRISTEA,
doctorand, Școala doctorală „Științe juridice”
Universitatea de Stat din Moldova,
ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Buzău, România,
e-mail: cristeadaniel415@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5786-2619

About author:

Daniel CRISTEA,
PhD student, Doctoral School „Legal Sciences”
State University of Moldova
police officer within the Buzău County
Police Inspectorate, Romania,
e-mail: cristeadaniel415@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5786-2619